

Resumen: Este artículo intenta sentar las bases para enseñar a leer y el uso de la lectura como instrumento de aprendizaje: leer para aprender. Para ello, analizamos en primer lugar, ciertas prácticas sobre la enseñanza de la lectura que están ligadas a para qué se enseña a comprender. A continuación, planteamos una propuesta didáctica que parte de una concepción de la enseñanza de la lectura inscrita en una situación de aprendizaje, en este caso de geografía e historia en el marco del Programa de Diversificación curricular.

LEER Y ENTENDER

El paso que se da entre aprenderlas (las habilidades comunicativas) y utilizarlas para aprender es, en todos los casos, un paso comprometido y no siempre satisfactoriamente resuelto (quizás porque lo que no acaba de estar resuelto es el paso entre enseñar a leer, a escribir, a escuchar, a hablar y enseñar a utilizarlo para aprender)

Comprender [un texto] es analizarlo o, a veces, relacionarlo con algo, o tal vez, ponerlo en práctica

Leemos cada día. Leemos carteles publicitarios, avisos en la parada del autobús, las ofertas del supermercado, la cartelera de cine, un diccionario, la portada de un CD de música, el menú del restaurante, el periódico, una dedicatoria amorosa, un mensaje en el móvil..., porque tenemos que decidirnos por una música, elegir un producto que esté bien de precio, saber si alguien nos ama, comer, escribir un informe, ir al cine... En la vida cotidiana utilizamos la lengua para hacer cosas con ella, y el desarrollo de la habilidad lectora se efectúa ligado a (e impulsado por) ese "hacer cosas" con la lengua. No existen dos tareas diferenciadas: aprender lengua y usar la lengua para... lo que sea.

Sin embargo, en el ámbito escolar la enseñanza de la lectura, enseñar a leer, y su uso como instrumento de aprendizaje, leer para aprender, no

siempre se efectúa desde una perspectiva integradora. Hay ese paso no resuelto, al que alude Solé, entre enseñar lengua y utilizarla para aprender.

Este artículo intenta sentar las bases para integrar ambos aspectos. Para ello, analizamos, en primer lugar, ciertas prácticas sobre la enseñanza de la lectura que están ligadas a para qué se enseña a comprender. En la segunda parte de este artículo planteamos una propuesta didáctica que parte de una concepción de la enseñanza de la lectura inscrita en una situación de aprendizaje, en este caso de geografía e historia.

Para qué se enseña a leer o cómo se enseña a leer

La lectura es una práctica habitual en el aula. Y esa lectura está ligada a la comprensión de la información del texto. Según el modelo cognitivo de Van Dijk y Kintsch (1983), cuando comprendemos un mensaje nuestra mente construye diversos tipos de representaciones. Una es el denominado "texto base", que representa el contenido semántico. La otra es el "modelo de situación", que representa el mundo que refiere el texto. En el primer caso, es posible determinar el tipo de representación del texto base a partir de tareas de tipo resumen en las que el alumno puede repetir lo leído, mientras que para hacer otro tanto con el modelo de situación es necesario plantear al alumno una tarea donde tenga que utilizar la información del texto, lo que supone relacionarla con sus conocimientos previos.

Un análisis de los modelos de enseñanza de la lectura nos revela que las tareas de cualquier propuesta didáctica están relacionadas con las finalidades y que éstas inciden en mayor o menor grado en una de las dos

representaciones mentales anteriormente aludidas. Dicho de otro modo, el para qué se enseña a leer influye en cómo se enseña a leer. Distinguimos dos modelos de enseñanza de la lectura según las tareas y sus consiguientes finalidades: decir la información del texto y utilizar la información del texto en el planteamiento o la resolución de problemas.

Una situación escolar muy común consiste en proponer tareas de lectura centradas en el texto, como contestar preguntas, realizar un examen, hacer un esquema o un resumen, en las que el alumno ha de decir, repetir, parafrasear de forma parcial o total la información. Estas tareas tienen como finalidad evaluar el resultado de la lectura, es decir, verificar si se ha “comprendido” el texto y si se sabe hacer un resumen, un esquema, etc. (en general, no de ese texto). Las tareas son un fin en sí mismas. La intención de leer es leer.

Este planteamiento de la lectura se inscribe en una concepción del aprendizaje según la cual el proceso de lectura es unidireccional: va desde el texto hasta la mente del alumno, que lo almacena como una información más, se “escucha” el texto para “decir el texto” y promueve un aprendizaje repetitivo y memorístico. En el mejor de los casos se obtiene una representación semántica del texto, pero no el mundo al que se refiere. Cuestionamos este modelo por la concepción que subyace de lo que es leer y, además, porque descontextualiza un aprendizaje lingüístico, se desvincula el acto de leer de su uso como instrumento de aprendizaje.

Una variante de este planteamiento se basa en un modelo interactivo. En este caso, las tareas no tienen ese carácter evaluativo, sino que las intervenciones del profesor se dirigen a proporcionar ayudas y

mediaciones para que el alumno aprenda. Se interviene en el proceso de lectura con el objetivo de enseñar a leer y de mejorar los resultados. Las tareas, por una parte, potencian los procesos cognitivos del lector: formular hipótesis sobre el contenido, hacer inferencias sobre el significado de una palabra, reflexionar sobre sus dificultades de lectura. Por otra parte, se orientan al texto: mejorar su cohesión, evitar implícitos. Este planteamiento se apoya en una visión constructivista del aprendizaje, pero, tal y como aparece reflejada, no está exenta de problemas. Leer tiene como finalidad leer; una vez realizadas las tareas, la actividad de aprendizaje de la lectura ha terminado. En otras palabras, no se “hacen cosas” con la lengua.

Otra situación escolar son los refuerzos en las áreas instrumentales. Cuando un alumno es catalogado como “alumno con dificultades de aprendizaje” se le propone para recibir refuerzos en el área de lengua con el objetivo de potenciar las habilidades más básicas para que acceda a otros contenidos. El aprendizaje de los conocimientos implicados en la lectura es uno de los refuerzos. El planteamiento curricular es, a grandes rasgos, el siguiente: la enseñanza de la lectura se deja a cargo del área de lengua, y usar la lengua para aprender es una transferencia que el alumno “reforzado” realizará él sólo.

Esta forma de abordar los refuerzos parte de varios supuestos falsos. Uno de ellos, considerar que la lectura es una técnica y no un procedimiento de orden superior. En este caso se enseña la técnica de resumir, de separar lo esencial de lo accesorio o de integrar lo comprendido en un esquema con independencia de las variables comunicativas y del mundo representado

en el texto. Se cree, ingenuamente, que una vez el alumno haya mecanizado la técnica será capaz de aplicarla a cualquier otra área, con lo que se olvida que el aprendizaje de la lectura requiere poner al alumno en múltiples contextos comunicativos, que se manifiestan en géneros diversos, que implican diversos mundos de referencia, propósitos de lectura. De este modo, el alumno sigue recibiendo una enseñanza que propicia la desintegración entre el aprendizaje de las habilidades lingüísticas y su uso para aprender.

En resumen, en cualquiera de las situaciones descritas el texto es objeto de conocimiento y un fin en sí mismo, la intención lectora es inherente al texto y no al contexto comunicativo de aprendizaje, es decir, a hacer cosas con la lengua. Tales propuestas de enseñanza de la lectura, aunque con diferentes enfoques, tienen todas un elemento común, no siempre explícito pero puesto de relieve en el diseño de las propuestas didácticas, que consiste en que enseñar a leer es una finalidad en sí misma, que se aprende a leer para leer y que cuando ya se sabe leer se puede usar la lengua para aprender. Porque el lugar central de la intervención didáctica sigue ocupándolo el conocimiento del texto para conocer el texto y supeditado a este centrismo los conocimientos y las estrategias del sujeto que lee. Sánchez Miguel (1998) concluye que se mejora la comprensión del texto base, pero esta mejora no supone un cambio en la calidad de los razonamientos. El aprendizaje de la lectura sigue desvinculada del uso de la lengua, hay esa separación entre enseñar una habilidad y utilizarla para aprender.

Piense el lector de este artículo si lo lee para ver qué ha comprendido o para distinguir las ideas principales de las secundarias, hacer un resumen, hacer hipótesis sobre el contenido, etc. Sin otra meta que la realización de dichas tareas.

Una concepción de la lectura

Leer es una actividad cognitiva

Desde la psicología del lenguaje se han elaborado modelos cognitivos que tratan de describir y explicar el proceso de comprensión ligado al aprendizaje. Ya hemos hecho referencia al modelo de Van Dijk y Kintsch (1983), que propugna que la comprensión de un discurso conlleva la elaboración de dos representaciones mentales conocidas como texto base y modelo de situación. La construcción de estas representaciones en la mente del sujeto tienen una traducción en las prácticas pedagógicas.

Una representación mental de un lector maduro no es una simple copia del texto o de su significado, sino el resultado de procesos estratégicos de construcción del sentido que contiene elementos del texto, elementos de lo que el usuario del lenguaje sabe, de sus objetivos, metas, intereses, a fin de alcanzar las metas de interacción y comunicación. Esa construcción no es sólo una representación del texto, sino también una representación mental de los hechos referidos. Cuando se da cuenta de algo leído no se “dicen” las palabras que contiene el texto, sino que se comunican las representaciones que hemos construido (Van Dijk, 2000). En el contexto escolar, en esta construcción intervienen el texto, la intención lectora (las

metas del aprendizaje), las ayudas y mediaciones del profesor y de otros compañeros y el propio conocimiento estratégico del alumno.

Las investigaciones han demostrado algunos de los factores que contribuyen a favorecer la comprensión: los conocimientos del lector, lingüísticos y sobre el mundo, sus metas de lectura y el texto. En consecuencia, las acciones didácticas están dirigidas a acercar el texto al lector -se eliminan implícitos, se mejora su cohesión-, a proporcionar ayudas y mediaciones al lector durante la lectura -uso de estrategias, mejora del contexto para motivar-. Pero queremos llamar la atención sobre la intención lectora porque orienta las estrategias cognitivas que el lector activa. En el aula hay que diseñar contextos en los que tenga sentido leer; se trata de ejercitar esta habilidad supeditándola a una tarea más global.

Leer es una actividad comunicativa y de representación del mundo

La lectura se inscribe siempre en una situación comunicativa: quién lee, con qué finalidad. Este contexto lector ocupa un lugar decisivo, da razón a la lectura y la desencadena, porque hacer algo con lo que leemos es lo que contextualiza esta habilidad lingüística, le da sentido y la transforma en un proceso intencional y consciente. La situación comunicativa del aula está constituida por un profesor (emisor que hace suya la voz del autor del texto) que propone la lectura de una información (el texto) para hacer algo con ella (intención lectora que debe trascender la representación del texto base e incidir en el modelo de situación) a un destinatario (el

alumno) que debe hacer suya o negociar esa intención lectora.

La meta o intención lectora deriva de la situación de aprendizaje (no del texto) en la cual se usa la lectura como instrumento y no como un fin en sí mismo. Distinguimos la intención lectora, el para qué se lee un texto, de los objetivos de lectura que vienen determinados por esa intención lectora y que, en consecuencia, concretan el tipo de lectura y la información que nos interesa recuperar del texto. Las tareas consistirán en buscar una información (objetivo de lectura) para hacer algo con ella (intención lectora); de este modo se trasciende el hecho de obtener información como un fin en sí mismo, pues es un medio para “resolver un problema”: utilizar la información para hacer un informe, recoger datos para representarlos gráficamente, comparar lo que se dice con otros hechos conocidos o corregir un escrito. En este marco de aprendizaje se desarrollan una serie de acciones orientadas a enseñar a leer.

En resumen, leemos para algo y ese “algo” modula nuestra actividad, y es en el proceso de leer para utilizar la información para resolver un problema, es decir, para hacer cosas con la lengua, cuando se produce el aprendizaje.

Propuesta didáctica

El problema es cómo conjugar la enseñanza de la lectura al tiempo que se usa la lengua para aprender; qué planteamiento didáctico es necesario para que se pueda llevar a cabo la integración de la enseñanza de la lectura como instrumento de aprendizaje. Este problema se hace más evidente cuando se ha de atender a alumnos con deficiencias en las

competencias curriculares básicas entre las que sobresalen las habilidades comunicativas. Este es el caso de los alumnos del Programa de Diversificación curricular que son el referente de este artículo.

Como es sabido, la finalidad de este programa es desarrollar al máximo las capacidades de dichos alumnos a partir de una profunda modificación del currículo. Un ejemplo de ello es la creación de nuevas áreas como el ámbito lingüístico-social, donde se globalizan los objetivos de ciencias sociales, geografía e historia y lengua y literatura, y desde el que planteamos un modelo didáctico donde se integran la enseñanza de la lectura y su uso para aprender. En otras palabras, para aprender a partir de textos.

Este enfoque afecta a la misma definición del objeto de aprendizaje del ámbito lingüístico-social: la resolución de problemas referidos a hechos y procesos sociales abordados desde la geografía y la historia. Sobre este eje se incardinan los contenidos lingüísticos entre los que destacan los relativos a la comprensión y la producción de textos orales y escritos (Madalena y Zayas, 1996).

La programación del ámbito se desarrolla en unidades didácticas. En cada una de ellas se plantea un problema como: ¿por qué muchas personas se marchan de un lugar para ir a otro?, ¿cómo se formó la sociedad capitalista?, ¿por qué hay paro?, etc. El proceso de enseñanza y aprendizaje se asemeja a una investigación. Este proceso está secuenciado en actividades y tareas que lo pautan y configuran una metodología de aprendizaje que incluye acciones como explorar los esquemas previos de los alumnos, elaborar un guión de trabajo,

conceptualizar, gestionar información o reflexionar sobre el proceso de aprendizaje.

Para llegar a una “solución” satisfactoria al problema planteado los alumnos han de gestionar una amplia información obtenida de una gran variedad de documentos. Y eso implica comprender, o sea, vincular la información que aporta el documento a la meta de aprendizaje (resolver el problema).

En el ejemplo que mostramos se organiza la investigación en torno al fenómeno migratorio, que se problematiza de la siguiente manera: ¿por qué migran las personas? (Madalena, Zayas y Catalá, 2001). Esta formulación genérica se concreta en la elaboración del guión de trabajo en otras preguntas del tipo: ¿por qué se marchan algunas personas de su país?, ¿quiénes son?, ¿por qué vienen a España?, ¿qué consecuencias provoca la inmigración?, ¿cómo se sienten los inmigrantes?... Estas preguntas pueden ser completadas con hipótesis que suelen reflejar algunos prejuicios sobre las consecuencias negativas de la inmigración actual en España (inseguridad ciudadana, pérdida de identidad cultural, aumento del paro).

La indagación que prosigue tras esta actividad está determinada por la intención lectora expresada en el guión y está organizada en una secuencia de actividades. En cada una hay una microsecuencia de tareas que se centran en la lectura de documentos mediante ayudas como activar conocimientos previos sobre el contenido (aquí explicar las consecuencias de la inmigración) y el género o establecer un objetivo de lectura. En nuestro caso será identificar las aportaciones económicas de

los inmigrantes. Debe tenerse en cuenta que en las actividades anteriores el alumno ha averiguado los factores que impulsan los movimientos migratorios, los principales flujos (su dirección y magnitud), y ha hecho inferencias sobre sus posibles consecuencias. La actividad donde se enmarca esta tarea parte de un ejercicio cuyo objetivo es activar algunos conocimientos necesarios para la lectura de documentos referidos a dichas consecuencias y en la que se vuelve sobre el guión. Una de ellas consiste en el prejuicio que los alumnos expresan como: “los inmigrantes nos quitan el trabajo”. Cuestionar esta idea con información constituye la intención lectora de esta tarea. De ahí deriva el objetivo de lectura del documento concreto: cuál es la aportación económica de los inmigrantes.

La continuidad de esta tarea la marca el primer ejercicio de la tarea 1, que mostramos como ejemplo, en el que se incide en los conocimientos previos sobre las consecuencias económicas de la inmigración a través de varias preguntas que el profesor puede reformular. Además, se les plantea una cuestión más acerca del género para dar pistas sobre la organización de los contenidos. Ambos ejercicios son una preparación para la lectura.

A continuación se lee el texto con el objetivo de lectura al que hemos aludido: averiguar la aportación económica de los inmigrantes. Durante la lectura se proponen varias ayudas cuyo uso queda a criterio del profesor. Una de ellas consiste en un listado desordenado de las posibles aportaciones económicas para que el alumno las busque y las reconozca en el texto. Como puede observarse, aquí no tiene sentido hablar de ideas “principales” y “secundarias” en sí mismas, sino que su relevancia está

determinada por el objetivo de lectura. Es el lector en el proceso de lectura interactiva el que otorga el criterio de relevancia a la información.

En este tipo de tareas cabe incluir otras de carácter más lingüístico para promover la comprensión mediante el aprendizaje de estrategias como inferir el significado de un término a partir del contexto o utilizar las marcas del texto para recuperar la información. Todo ello va acompañado de diversas ayudas (hacer que el alumno se fije en el titular de una noticia o que lo identifique a partir de su posición y tipografía) y mediaciones del profesor y de los propios alumnos entre sí. El aprendizaje de estas estrategias adquiere un mayor sentido si luego el alumno las utiliza en la composición de sus textos. Así puede apropiarse de algunas marcas para mejorar la cohesión global de un escrito. Este uso debe hacerse explícito; de ahí que se introduzcan algunas cuestiones que incitan al alumno a reflexionar sobre qué ha hecho para comprender un documento. Entendemos que de esta manera contribuimos a su autonomía.

Ahora bien, no termina aquí la tarea de comprensión de este texto ya que el alumno ha de usar la información obtenida para verificar la validez de la mencionada opinión que se ha formulado como hipótesis inicial. Posteriormente, en esta misma actividad el alumno llevará a cabo diversas tareas de integración de nueva información para componer un informe sobre las consecuencias de la inmigración. Este conocimiento será, a su vez, adaptado para una nueva actividad, que consiste en un debate y que introduce una nueva manera de usar lo aprendido y, además, de modo significativo, otro tipo de contenidos lingüísticos necesarios para esta actividad.

Un reflexión final

En el apartado anterior hemos apuntado una propuesta didáctica brevemente ejemplificada en la que se ha integrado el aprendizaje de la lectura en una actividad más ambiciosa como es el aprender a partir de textos. Esta propuesta se ha desarrollado en un proceso de experimentación con materiales didácticos. Una de las conclusiones a las que hemos llegado es que para que fructifiquen estas propuestas es fundamental llevar a cabo un trabajo sistemático apoyado también en la formación del profesorado y en materiales consistentes. Con frecuencia, a partir de una propuesta didáctica compleja se adaptan sólo aquellos aspectos que encajan con el modelo didáctico del profesor. Estas incorporaciones adoptan la forma de estrategias y, en el peor de los casos, de técnicas que acaban siendo un nuevo reduccionismo de la compleja tarea de comprender para aprender. Así, un profesor puede adoptar la introducción de un objetivo de lectura de modo mecánico para cada texto sin considerar la intención lectora. El probable resultado es que el alumno no experimente la mejora esperada, por lo que estas propuestas, que tratan de romper con prácticas muy arraigadas, no son bien valorados. Por ello es fundamental promover la reflexión del profesorado acerca de los problemas relativos a la comprensión de textos, ayudarle a conceptualizarlos desde un marco teórico explícito y apoyarle desde propuestas didácticas fundamentadas y concretadas en materiales curriculares.